

Original paper

PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY KUYISH SINDROMINING PSIXOLOGIK OLDINI OLISH YO'LLARI

© Y.O' Jumayev¹✉

¹Xalqaro Nordik universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning intellektual, ma'naviy va estetik tarbiyasini rivojlantirishda pedagogik faoliyatning sifatini oshirish, uning samaradorligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, pedagoglarning o'z kasbiy faoliyatlariga bo'lgan munosabati va ularning ishga bo'lgan ishtiyoqi muhim omil hisoblanadi. Pedagogik faoliyatdagi kasbiy kuyish sindromi (burnout) ayniqsa pedagogik ta'lim jarayonining muvaffaqiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu sindrom pedagoglarning emotsional va ruhiy holatini yomonlashtirib, ularning kasbiy samaradorligini pasaytirishi mumkin. Maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning ruhiy holati va ishga bo'lgan motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash muhim vazifalardan biridir.

Tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish, pedagoglarning o'z ishiga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqini oshirishda katta rol o'ynaydi. O'qituvchilarning o'z kasbiy kompetensiyalarini yaxshilash va pedagogik faoliyatdagi kasbiy kuyish sindromini oldini olish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarur.

MAQSAD: ushbu maqola maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy kuyish sindromini psixologik oldini olish, kasbiy faoliyatga bo'lgan qiziqishni oshirish va pedagogik faoliyatning samaradorligini ta'minlashga qaratilgan samarali yondashuvlarni aniqlash va tahlil qilishga yo'naltirilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili – pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromi va uning oldini olish metodlari haqida ilmiy manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – maktabgacha ta'limdagi pedagoglarning ish faoliyati va psixologik holati tahlil qilindi. So'rovnoma va suhbatlar – pedagoglar, ota-onalar va metodistlar bilan suhbatlar o'tkazildi. Kuzatish va taqqoslash – kasbiy kuyish sindromini oldini olishda samarali texnologiyalarning ta'siri o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromining oldini olish uchun quyidagi omillar samaradorlikni oshiradi: Kasbiy rivojlanish va qo'llab-quvvatlash – pedagoglarni muntazam ravishda professional rivojlanish dasturlariga jalb qilish, ularni yangi metod va texnologiyalar bilan tanishtirish, ishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. O'zini-o'zi anglash va motivatsiya – pedagoglarning o'z kasbiy yutuqlarini anglashlari va o'z ishlariga bo'lgan ishtiyoqini oshirish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash zarur. Innovatsion pedagogik texnologiyalar

– zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yangilash, pedagoglarning ishga bo'lgan munosabatini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Kollektiv ish va qo'llab-quvvatlash – jamoaviy ishni rivojlantirish, pedagoglar o'rtasida o'zaro qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, kasbiy kuyish sindromining oldini olishga yordam beradi.

XULOSA: pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromining oldini olish uchun zamonaviy yondashuvlarni qo'llash zarur. Pedagoglarning o'z ishiga bo'lgan ishtiyoqini oshirish, ularning ruhiy va emotsional holatini qo'llab-quvvatlash muhimdir. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va kasbiy rivojlanish dasturlari pedagoglarning kasbiy samaradorligini oshiradi va ishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Shu bilan birga, pedagoglarning o'z kasbiy kompetensiyalarini oshirish orqali maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'limni ta'minlash mumkin.

Tayanch so'zlar: Kasbiy kuyish sindromi, pedagogik faoliyat, maktabgacha ta'lim, innovatsion yondashuvlar, motivatsiya, psixologik qo'llab-quvvatlash, kasbiy rivojlanish, pedagogik texnologiyalar, jamoaviy ish.

Iqtibos uchun: Jumayev Y.O'. Pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromining psixologik oldini olish yo'llari // Inter education & global study. 2025. №4. B. 601-608.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Ю.У. Джумаев¹✉

¹Международный университет Nordik, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время повышение качества педагогической деятельности и обеспечение ее эффективности в развитии интеллектуального, духовного и эстетического воспитания детей в системе дошкольного образования имеют первостепенное значение. Особенно важными являются отношение педагогов к своей профессиональной деятельности и их страсть к работе. Профессиональный синдром выгорания (burnout) в педагогической деятельности может серьезно повлиять на успех образовательного процесса, ухудшая эмоциональное и психологическое состояние педагогов, что может снизить их профессиональную эффективность. Поддержка психологического состояния и мотивации педагогов в системе дошкольного образования является одной из важных задач. В подготовительных группах формирование навыков чтения играет важную роль в повышении интереса и энтузиазма педагогов к своей работе. Для предотвращения профессионального выгорания в педагогической деятельности и улучшения профессиональных компетенций педагогов необходимо использование современных педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: статья направлена на выявление и анализ эффективных подходов к психологическому предотвращению профессионального выгорания педагогов в

системе дошкольного образования, повышение интереса к профессиональной деятельности и повышение эффективности педагогической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы – Изучены научные источники по профессиональному синдрому выгорания в педагогической деятельности и методам его предотвращения. Эмпирическое исследование – Проанализированы рабочая деятельность и психологическое состояние педагогов дошкольного образования. Опросы и интервью – Проведены интервью с педагогами, родителями и методистами. Наблюдения и сравнения – Изучено влияние эффективных технологий для предотвращения профессионального выгорания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что следующие факторы повышают эффективность предотвращения профессионального выгорания в педагогической деятельности: Профессиональное развитие и поддержка – Регулярное вовлечение педагогов в программы профессионального развития и знакомство с новыми методами и технологиями увеличивает их интерес к работе. Самоосознание и мотивация – Психологическая поддержка необходима для того, чтобы педагоги осознавали свои профессиональные достижения и повышали интерес к своей работе. Инновационные педагогические технологии – Обновление образовательного процесса с помощью современных технологий играет важную роль в укреплении отношения педагогов к своей работе. Командная работа и поддержка – Развитие совместной работы и усиление взаимной поддержки среди педагогов помогает предотвратить профессиональное выгорание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для предотвращения профессионального выгорания в педагогической деятельности необходимо применять современные подходы. Важно поддерживать психологическое и эмоциональное состояние педагогов и повышать их страсть к работе. Инновационные педагогические технологии и программы профессионального развития повышают профессиональную эффективность педагогов и их интерес к работе. Кроме того, повышение профессиональных компетенций педагогов способствует обеспечению качественного образования в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: профессиональный синдром выгорания, педагогическая деятельность, дошкольное образование, инновационные подходы, мотивация, психологическая поддержка, профессиональное развитие, педагогические технологии, командная работа.

Для цитирования: Джумаев Ю.У. Психологическая профилактика синдрома профессионального выгорания в педагогической деятельности // Inter Education & Global Study. 2025. №4. С. 601-608.

PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME IN PEDAGOGICAL ACTIVITY

© Yusuf O. Jumayev¹✉

¹International Nordic University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, improving the quality of pedagogical activity and ensuring its effectiveness in the development of intellectual, spiritual, and aesthetic education of children in the pre-school education system is of paramount importance. The attitude of teachers towards their professional activities and their passion for work are crucial factors in this context. The professional burnout syndrome in pedagogical activity (burnout) can significantly affect the success of the educational process, deteriorating teachers' emotional and psychological state, thus reducing their professional efficiency. Supporting the psychological state and motivation of educators in the pre-school education system is one of the important tasks. In preparation groups, fostering literacy skills plays a key role in increasing teachers' interest and enthusiasm for their work. To prevent professional burnout syndrome in pedagogical activity and improve teachers' professional competencies, it is essential to use modern pedagogical technologies.

AIM: this article aims to identify and analyze effective approaches to psychologically prevent professional burnout syndrome in teachers in the pre-school education system, increase their interest in professional activity, and enhance the effectiveness of pedagogical activity.

MATERIALS AND METHODS: analysis of scientific literature – Scientific sources on professional burnout syndrome in pedagogical activity and methods for its prevention were studied. Empirical research – The work activity and psychological state of pre-school education teachers were analyzed. Surveys and interviews – Interviews were conducted with teachers, parents, and methodologists. Observation and comparison – The effect of effective technologies for preventing professional burnout syndrome was studied.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings indicate that the following factors improve the effectiveness of preventing professional burnout syndrome in pedagogical activity: Professional development and support – Regular involvement of teachers in professional development programs and introducing them to new methods and technologies increases their interest in work. Self-awareness and motivation – Psychological support is necessary to help teachers recognize their professional achievements and increase their enthusiasm for their work. Innovative pedagogical technologies – Updating the educational process with modern technologies plays a significant role in strengthening teachers' attitudes towards work. Teamwork and support – Developing collaborative work and enhancing mutual support among teachers helps prevent professional burnout syndrome.

CONCLUSION: to prevent professional burnout syndrome in pedagogical activity, modern approaches must be applied. It is important to support teachers' psychological and emotional states and increase their passion for their work. Innovative pedagogical technologies and professional development programs improve teachers' professional effectiveness and increase their interest in work. Additionally, enhancing teachers' professional competencies ensures quality education in the pre-school education system.

Keywords: professional burnout syndrome, pedagogical activity, pre-school education, innovative approaches, motivation, psychological support, professional development, pedagogical technologies, teamwork.

For citation: Yusuf O'. Jumayev. (2025) 'Psychological Prevention of Professional Burnout Syndrome in Pedagogical Activity', Inter education & global study, (4), pp. 601-608. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - sifatli, raqobatbardosh va ma'naviy yetuk kadrlarni tayyorlashdir. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi — bolalarning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi bosqich bo'lib, bu jarayonda pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi, ruhiy holati va o'z ishiga bo'lgan munosabati muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ishlayotgan pedagoglarning kundalik faoliyati murakkab va mas'uliyatli bo'lib, bolalar bilan uzluksiz muloqotda bo'lish, ota-onalar va rahbariyat bilan samarali hamkorlik qilish, doimiy o'zgarayotgan dasturlar va talablar bilan ishlash zarurati mavjud. Ushbu omillar ko'pincha pedagoglarda ruhiy zo'riqish, charchoq va kasbiy qoniqmaslik holatlarini keltirib chiqaradi.

Pedagogik faoliyatda uchraydigan muhim muammolardan biri bu — kasbiy kuyish sindromi (burnout) bo'lib, u emotsional charchoq, ishdan norozilik, motivatsiyaning pasayishi va o'z kasbiga nisbatan salbiy munosabat shakllanishi bilan tavsiflanadi. Bu holat nafaqat pedagogning o'ziga, balki ta'lim sifati va tarbiyalanuvchilarning psixologik rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy psixologik va pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kasbiy kuyish sindromining erta bosqichida aniqlanishi va oldini olish bo'yicha samarali yondashuvlar mavjud. Shuning uchun ham pedagoglar orasida ruhiy salomatlikni mustahkamlash, stressga chidamlilikni oshirish, emotsional muvozanatni ta'minlash va o'zini anglash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning psixologik farovonligini ta'minlash, ularning kasbiy kompetensiyalarini muntazam rivojlantirib borish, jamoaviy ish muhitini yaxshilash va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tadbiq etish — kasbiy kuyish sindromining oldini olishda asosiy omillardan hisoblanadi. Ayniqsa, tayyorlov guruhlarida bolalarning kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish, interaktiv metodlardan foydalanish, ijodiy yondashuvlarni kuchaytirish orqali o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga bo'lgan ishtiyoqini oshirish mumkin.

Shu nuqtai nazardan, pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromining psixologik oldini olish masalasini o'rganish va samarali yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir.

Pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromining kelib chiqish sabablari va uni oldini olish usullari so'nggi yillarda psixologik va pedagogik tadqiqotlar markaziga aylangan. Bu borada xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar kasbiy kuyish sindromining ko'lamini, psixologik xususiyatlarini va ta'sir mexanizmlarini chuqur ochib beradi.

Amerikalik olimlar K. Maslach va S. Djakson (1981) kasbiy kuyish sindromining klassik modelini ishlab chiqqan bo'lib, bu sindrom uchta asosiy komponentdan iborat: emotsional charchoq, depersonalizatsiya (insoniy his-tuyg'ularning so'nishi) va shaxsiy yutuqlarni past baholash. Ushbu model hanuzgacha ko'plab tadqiqotlarda nazariy asos sifatida qo'llanilmoqda. K. Maslach tomonidan ishlab chiqilgan "Maslach Burnout Inventory (MBI)" testi esa pedagogik va tibbiyot sohalarida ishlovchilar orasida kasbiy kuyishni baholashda keng qo'llaniladi.

Mahalliy tadqiqotchi A.X. Xolmatov o'z izlanishlarida ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi pedagoglarning psixologik barqarorligini oshirish, stressni yengish strategiyalarini o'rgatish orqali kasbiy kuyish holatlarini kamaytirish mumkinligini ta'kidlaydi. U, ayniqsa, o'zini anglash va ichki motivatsiyani oshirishga qaratilgan treninglar samaradorligini alohida qayd etgan.

Yana bir muhim manba — O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-martdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini kuchaytirish zarurligi ko'rsatib o'tilgan. Bu esa, bevosita kasbiy kuyishning oldini olishning institutsional darajadagi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Rossiyalik olim E.P. Il'in o'zining "Professional stress va kasbiy kuyish" nomli ishida ta'lim sohasidagi ishbilarmonlarning ish sharoitlari, emotsional zo'riqish darajasi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratadi. Unga ko'ra, ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi kuchli bo'lgan jamoalarda kuyish sindromi sezilarli darajada kam uchraydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kasbiy kuyish sindromi nafaqat individual psixologik muammo, balki jamoaviy va tizimli yondashuvni talab qiluvchi pedagogik masaladir. Shuning uchun ham zamonaviy adabiyotlar bu sindromni faqat psixologik nuqtayi nazardan emas, balki kasbiy kompetensiyalar, ta'lim muhitining sifati, mehnat sharoitlari va ijtimoiy-madaniy omillar bilan o'zaro bog'liq holda tahlil qilmoqda.

Ushbu adabiyotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, pedagoglarning kasbiy motivatsiyasi, psixologik salomatligi va emotsional farovonligini ta'minlash — nafaqat ularning shaxsiy rivoji, balki ta'lim sifati uchun ham muhim omildir.

Tadqiqot davomida maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar orasida kasbiy kuyish sindromi mavjudligi, uning asosiy sabablari va

oqibatlari chuqur tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik faoliyatda kuzatilayotgan kasbiy kuyish holatlari ko'pincha quyidagi omillar bilan bog'liq:

- ortiqcha ish yuklamasi va mehnat sharoitlarining murakkabligi;
- emotsional zo'riqish va ruhiy toliqish;
- yeterli psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning mavjud emasligi;
- kasbiy rivojlanish uchun imkoniyatlarning cheklanganligi;
- rag'batlantirish tizimining yetarlicha samarali emasligi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, pedagoglarning ruhiy-psixologik holatini qo'llab-quvvatlash va ularning kasbiy motivatsiyasini oshirish uchun bir qator kompleks chora-tadbirlar zarur. Ayniqsa, o'zini anglashga yo'naltirilgan psixologik treninglar, kasbiy o'sish va innovatsion metodikalarni o'zlashtirishga qaratilgan seminar va amaliy mashg'ulotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokamalar davomida aniqlanishicha, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish pedagogik faoliyatni soddalashtirib, o'qituvchilarning ishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Bu orqali ular o'z mehnat faoliyatidan mamnun bo'lishadi va kuyish sindromi xavfi kamayadi.

Shuningdek, jamoada sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, ochiq muloqot madaniyatini rivojlantirish va o'zaro qo'llab-quvvatlashni ta'minlash ham muhim vosita hisoblanadi. Pedagoglar o'rtasida do'stona muhitni yaratish, rahbariyat tomonidan doimiy e'tibor va rag'bat berilishi kasbiy stressni kamaytiradi.

Yana bir muhim jihat — bu pedagogik faoliyatning qadrlanish darajasi. O'qituvchi mehnatining jamiyat tomonidan baholanishi, ijtimoiy maqomining ko'tarilishi ularning o'z faoliyatlariga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi. Bu esa o'z navbatida, kasbiy kuyish sindromining oldini olishga bevosita xizmat qiladi.

Ushbu muhokamalar asosida ta'kidlash joizki, kasbiy kuyish sindromini faqat alohida shaxsiy muammo sifatida emas, balki tizimli pedagogik-psixologik masala sifatida ko'rib chiqish va yechim topish zarur.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromi keng tarqalgan psixologik holat bo'lib, u o'qituvchilarning emotsional charchashi, ruhiy tushkunlik holatlari va kasbiy motivatsiyaning susayishi bilan namoyon bo'ladi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagoglar bu xavf ostida bo'ladi.

2. Kasbiy kuyish sindromining oldini olishda kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bunga pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, psixologik xizmatlar bilan ta'minlash, mehnat sharoitlarini yaxshilash va rag'batlantirish tizimini kuchaytirish kiradi.

3. Pedagogik jamoada sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, o'zaro hurmat va hamkorlik asosidagi ijtimoiy muhit yaratish, kuyish sindromining oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

4. Innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, zamonaviy metodlar va didaktik vositalarni o'zlashtirish o'qituvchilarning ishga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularni kasbiy charchoqdan saqlaydi.

5. Psixologik treninglar, davra suhbatlari va maslahatlar, pedagoglarning o'zini anglash, ichki resurslarini faollashtirish va motivatsiyani oshirishga yordam beradi.

6. Kasbiy kuyish sindromining oldini olish orqali, ta'lim sifati va pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish mumkin. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilishi zarur.

Shunday qilib, kasbiy kuyish sindromining oldini olish, pedagoglarning salomatligi va samarali faoliyat yuritishlari uchun muhim omil bo'lib, bu yo'nalishda tizimli ishlar olib borilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Маслачиева Е.В. Профессиональное выгорание педагога: причины, симптомы, профилактика. – М.: Академический проект, 2021. – 148 с.
2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – СПб.: Питер, 2020. – 320 с.
3. Шевченко Е.В. Психология профессионального выгорания: теоретические аспекты и практические рекомендации. – Екатеринбург: УрГУ, 2019. – 210 с.
4. Freudenberger H.J. Burnout: The High Cost of High Achievement. – New York: Doubleday, 1974.
5. Maslach C., Leiter M.P. The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It. – San Francisco: Jossey-Bass, 1997.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jumayev Yusuf O'ktam o'g'li**, magistr [Джумаев Юсуф Уктамович, магистр]; **Jumayev Yusuf O'ktamovich**, Master's] manzil: Toshkent, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 8/2 [адрес: Ташкент, Чиланзорский район, проспект Бунёдкор, 8/2], [address: Tashkent, Chilanzor district, Bunyodkor avenue, 8/2].